

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№8

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 469 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-avgustda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Smart-logistika texnologiyalarini joriy etish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish tizimini optimallashtirish (Toshkent viloyati misolida).....	14
Mavlanov Sobirjon Pardabayevich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvning xalqaro tamoyillari asosida boshqaruv sifatini oshirish	20
Sattarov Umirzoq	
Современные банковские продукты	24
Хужамуратов Аббос Мардонович	
Amerika qo'shma shtatlarining ijtimoiy himoya tizimi.....	29
Abdullayeva Sayora Aleksandrovna	
Совершенствование рынка услуг высшего образования как фактор повышения занятости населения в условиях цифровой экономики.....	33
Ибрагимов Тимур Ибодуллаевич, Асланова Дилбар Хасановна	
Iqtisodiy fanlarni o'qitishda interaktiv metodlarning qo'llanilishi va ularning samaradorligi.....	39
Kabulov Baxram Kuzibaevich	
Korxonalarda raqobat razvedkasi tizimlarini rivojlantirishda innovatsion raqamli texnologiyalarining o'rni.....	45
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
O'zbekiston banklarida sun'iy intellekt foydalanish samaradorligini oshirish.....	51
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	
Agrar korxonalar xo'jalik faoliyatida risklarni boshqarish bo'yicha samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishning metodologik asoslari.....	59
Baymirzaev Dilmurod Nematovich	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	66
Исомов Б. С.	
Tashish va saqlash xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish holati.....	70
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Ijtimoiy infratuzilmani modernizatsiya qilishda DXSHning o'rni: madaniyat va sport sohasida imkoniyatlar	78
Baykalonov Jalil G'aybulloevich	
Анализ состояния и перспективы развития активного и спортивного туризма в Узбекистане.....	93
Бойко Фарида Чингисовна, Ивонина Наталья Викторовна	
Переоценка и фальсификация стоимости имущества: международные практики, риски и пути решения.....	99
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
Hudud sanoati tarkibiy o'zgarishlarini prognozlash usuli.....	106
Djumayev Farrux Toshmuratovich	
Углеродный след и декарбонизация промышленности Узбекистана: роль возобновляемой энергетики и международный опыт	111
Авезова Нилуфар Раббанакуювна, Ощепкова Эльвира Ахтемовна, С.М. Махмудов, А.А. Холиков, Авезова Нилуфар Раббанакуювна	
The process of developing startups based on management principles	119
Ilxamov Azizbek Yodgor o'g'li	
The impact of economic policy on non-performing loans: the case of Uzbekistan.....	126
Jalalov Mashkhurbek Gaybullo ugli	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	134
Исомов Б. С.	

Ko'p kvartirali uylarni boshqaruv organlari tomonidan aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni qo'llab quvvatlashni takomillashtirish	138
Umarov Begzodbek Jaloldinovich	
O'zbekistonda iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	143
Fayzullayev Jonibek Negmatullayevich	
Davlat - xususiy sheriklik loyihalarning samaradorligini oshirish.....	150
Tursunov Imomnazar Egamberdiyevich, Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
O'zbekiston sug'urta bozorida hayot sug'urtasi xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	155
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Tijorat banklari likvidligini tartibga solish yo'llari.....	160
Tursunpo'latov Sohibnazar Kasimjon o'g'li, Nomozova Mohinur Maxmud qizi	
Atrof-muhit ifloslanishini kamaytirishda yashil moliya vositalarining roli: xalqaro tajriba va O'zbekiston imkoniyatlari	163
Yuldasheva Madina Tohir Qizi	
Geofazoviy ma'lumotlar asosida hududlarning farovonlik darajasini aniqlash	173
Toymasov Zufarjon Zokir o'g'li	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	179
Кучаров Абдор Сабиржанович, Бобожонов Азиз Бабаханович, Алижанова Камила Тохир кизи	
Korxonalarda innovatsion jarayonlarni boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	187
Narbayeva Dilnoza Darvishaliyevna	
Development of entrepreneurship in Uzbekistan: management strategies in the context of economic reforms.....	192
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
Aloqa korxonalarini xizmat faoliyatida diversifikatsiya qilishning ilmiy baholash usullari va ulardan foydalanish.....	197
Tursunova Mastura Taxirovna	
Developing effective marketing strategies for tourism development in Uzbekistan	204
Fayzullayev Nodirbek Baxtiyor o'g'li	
Yakka tartibdagi tadbirkorlarni soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari.....	208
Yuldashev Yashnarjon Xolmirzayevich	
Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarida investitsiya loyihalarini bank kreditlari orqali moliyalashtirish.....	212
Jamalova Dilnoza Egamberdiyevna	
Цифровизации системы стратегического управления предприятий нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан.....	217
Азимов Кабул	
Индекс устойчивости региона против бедности (poverty resilience index – pri): на примере бухарской области Республики Узбекистан (2024)	223
Мухамедова Мадинабону Мехридиновна	
Экономические аспекты внедрения цифровых технологий в полиграфии.....	230
Юсупхужаева Шахноза Музаффар кизи	
Mintaqalararo iqtisodiy hamkorlikni shakllantirish va barqaror rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	233
Sattorov R. A.	
Web3'da real vaqt ma'lumot sinxronizatsiyasi — tarmoqdagi kechikishlar va ularni kamaytirish texnologiyalari.....	240
Raimov Ulugbek Yorqinbek o'g'li	
Tijorat banklarining likvidligini tartibga solish amaliyotining dolzarb masalalari	246
Sayfutdinov Bobur Nodirovich	
Tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	255
Yuldoshev Otabek Jovli o'g'li	

Tijorat banklarining investitsion faolligini oshirish yo'llari.....	261
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
Innovatsion yondashuvlar orqali davlat xaridlarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish	266
Kurbonbekov Sardorbek Ravshanovich	
Hududlarda barqaror rivojlanish nazariyalarining sanoat korxonalarini faoliyatiga ta'siri	270
Sadriddinov Baxtiyor Shamshiddin o'g'li	
Turizm platformalarining raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy kontent va raqamli marketing strategiyalarining integratsiyalashgan yondashuvi.....	277
Dadamirzayev Sarvarbek Ulug'bek o'g'li	
Bank xizmatlarida innovatsion texnologiyalarni kengaytirish yo'nalishlari.....	283
Almosova Shohista Jobirovna	
Модели организации казначейства в ведущих стран мира.....	288
Сагдиев Равшан Сайфуллаевич	
Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini nazariy jihatlarini va rivojlantirish yo'llari.....	302
B.Sh.Shadmanov	
Qurilish sanoatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan kompleks foydalanishning ahamiyati.....	307
Yuldasheva Mexrunisa Kasimjan qizi	
Yangi O'zbekistonning "Yashil" iqtisodiyoti: qiyosiy tahlilning asosiy tendentsiyalari	313
Ro'ziyeva Dilfuza Toshmirovna	
Oliy ta'limda raqamli texnologiyalarning muammolari va uni bartaraf etish yo'nalishlari.....	318
Abduraxmanova Malika Abdujaparovna	
Namangan viloyatining Farg'ona vodiysi qo'shni hududlari bilan iqtisodiy hamkorligining hozirgi holati va rivojlantiruvchi omillari	323
Sattarov R.A.	
Desentralizatsiyalangan ma'lumot almashish protokollari: IPFS, Filecoin va Arweave tahlili	328
Raimov Ulug'bek Yorqinbek o'g'li	
Transport xizmatlari ko'rsatish biznes-jarayonlarini raqamli transformatsiya talablari asosida takomillashtirish.....	333
Komilov Asror Akmalovich	
Empowering the Future: Assessing the Role of Automation, Internet of Things (IoT), and Demand Management in Enhancing Energy Efficiency of Smart Grids.....	338
Khakimjanova Surayyo Khabibullayevna	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish tajribalari (xalqaro va mahalliy misollar)	345
Madaminov Shoxruxbek Ma'rufjon o'g'li	
Zamonaviy sharoitlarda uy-joy fondini boshqarishning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	352
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Karimova Aziza A'zamiddin qizi	
Mijozlar tajribasini yaxshilashda raqamli integratsiya strategiyalari: "O'zbektelekom" AK tajribasi.....	358
Islamov Javlon Rasulovich	
Tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish mexanizmlari.....	361
Rustamov Sunnatillo Rustamovich	
Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanish omili sifatida: Yevropa tajribasi.....	368
Turobjanov Murodjon Maxammadjanovich	
Ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishishda kichik biznes va mahalla hamkorligi modellarini takomillashtirish	373
Murotov Nodir Xujamqulovich	
Xalqaro moliya institutlarining O'zbekiston bank sektori va iqtisodiyotiga ta'siri: YETTB faoliyati misolida tahlil.....	378
Alimov Azizbek Alievich	
Bankrotlik xavfini tahlil qilish modellari.....	386
Nasiriddinov Bahouddin Nuriddinovich	

Xizmat ko'rsatish korxonalarida sifat va samaradorlikni oshirishni takomillashtirish yo'llari.....	393
Burxonova Nargiza Mirshohid qizi	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonida bank tizimi islohotlari va ularni boshqarish strategiyalari.....	400
Hamroyev Xurshid Jalilovich	
“Temir yo'l transportida MHXSni joriy etishning ahamiyati va milliy standartlar bilan taqqoslama tahlili”	405
Babaxalov Norbo'ta Eshnazarovich	
Banking and financial services in the process of economic development digitalization and its advantages and security of the process	409
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, Baxanurov Oqil Odil og'li	
Kichik biznesda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashdagi asosiy muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	416
Abduvosit Omonboyev	
“Futurologiya va mintaqaviy iqtisodiy transformatsiya: Markaziy Osiyoda O'zbekistonning strategik senariylari”	421
Siddiqov Abdusalom Abdumalikovich	
Kichik biznes subyektlarini bank kreditlari orqali qo'llab-quvvatlashning rivojlangan xorijiy davlatlar tajribalari.....	425
Irgasheva Nigora Akbarovna	
Туристская мобильность стран персидского залива как устойчивый и перспективный источник въездного туризма в Узбекистан	434
Додиев Феруз, Голышева Елена Вячеславовна	
Turistik erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini amalga oshirish: Imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	443
Xoliqov Dostonbek Rustam o'g'li	
Oliy ta'limda davlat-xususiy sheriklik: moliyalashtirish modelini modernizatsiya qilish yo'nalishlari.....	449
Bozorov Alisher O'zimurotovich	
Xalqaro raqamli intergatsiya, raqamlashtirish sharoitida tijorat banklari faoliyati tahlili	455
Turapov Bahromjon Alisher o'g'li	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar – iqtisodiyot taraqqiyotining muhim omili.....	461
Mamatkulova Nodira Maxkamovna	
Davlat xaridlari ishtirokchilarining elektron-skoring tizimi.....	465
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	

O'z navbatida, davlat xaridlaridagi ishtirokchilar sonining ortib borayotgani va ularning sifati o'rtasidagi tafovut tizimda tartibga soluvchi vositalarni zarur etmoqda. An'anaviy tender baholash usullari bunday katta miqyosdagi subyektlar faoliyatini chuqur va xolis tahlil qilishda yetarli emas. Shu bois, elektron skoring tizimi orqali xarid jarayonlarida qatnashayotgan tashkilot va tadbirkorlar o'z reyting ko'rsatkichlariga qarab baholanishi, baholash natijalariga qarab ularga turli imtiyozlar yoki cheklovlar qo'llanishi ko'zda tutilmoqda. Bu esa ularning kelgusidagi harakatlarini izchil va intizomli tarzda olib borishga turtki beradi.

Mazkur tizim nafaqat davlat tomonidan tartibga solish vositasi sifatida, balki ishtirokchilarning o'zlarining bozordagi nufuzi va imijini shakllantirish vositasi sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumotlarning ochiqligi, baholashning avtomatlashtirilganligi va aniq mezonlarga asoslanishi tizimga bo'lgan ishonchni oshiradi hamda subyektlarning xatti-harakatlarini prognoz qilish imkonini beradi.

Ushbu maqolada davlat xaridlari ishtirokchilarining elektron skoring tizimi mazmuni, baholash mezonlari, qo'llaniladigan imtiyoz va cheklovlar, shuningdek, ushbu tizim orqali davlat xaridlarida qanday natijalarga erishish mumkinligi tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor skoring tizimining samaradorlik, adolatli raqobat va ishonchlilik muhitini shakllantirishdagi o'rniga qaratiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat moliyasini boshqarish, g'aznachilik tizimini rivojlantirish va davlat xaridlarini takomillashtirish borasidagi muammolar ilmiy hamda amaliy jihatdan ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan bo'lib, ular ushbu yo'nalishdagi nazariy va metodologik asoslarni ishlab chiqqanlar. Jumladan, mazkur sohadagi muammolar va ularning yechimlari Sultonov B.S., Xodjayev U.T., G'ulomov S.S., Yo'ldoshev R.H., Qutbiddinov A.M., Xayitov I.A., Yunusov X.Sh., Komilov I.M., Xasanov B.B., Karimov J.S., Krotova I.M., Shabunina N.A., Grebnev A.I., Lavrushin O.I., Mankovskaya N.I., Lyutov A.G., Demidov I.A., Tarasova V.S., Kolesnikov A.A., Toxirov D.T., Richard A. Musgrave, Joseph E. Stiglitz, Allen Schick, Richard M. Bird, Robert D. Behn, Naomi Caiden, Jean-Jacques Laffont, Michael Keen, Vito Tanzi va Timothy Irwin kabi olimlarning ilmiy izlanishlarida o'z ifodasini topgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada davlat xaridlari ishtirokchilarining elektron skoring tizimini tahlil qilishda normativ-huquqiy hujjatlar, xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-16-son Farmoni va unga asoslangan Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori asosiy manba sifatida o'rganildi. Tizimning asosiy funksiyalari, baholash mezonlari, ishtirokchilar uchun yaratiladigan imtiyozlar va cheklovlar hujjat asosida kontent-tahlil usulida tahlil qilindi. Shuningdek, skoring tizimining ishlash mexanizmini tushunish uchun baholash formulalari, reyting tizimi va avtomatlashtirilgan portal ishlash prinsiplari konseptual model sifatida o'rganildi.

Uslubiy yondashuvda tizimning maqsadi, samaradorlikka ta'siri va amaliy qo'llanish doirasi ilmiy-tahliliy yondashuv asosida ko'rib chiqildi. Mavzuga oid ilgari e'lon qilingan iqtisodiy hamda boshqaruv sohasidagi tadqiqotlar bilan solishtirma tahlil o'tkazilib, O'zbekiston tajribasi boshqa davlatlardagi shunga o'xshash reyting mexanizmlari bilan kontekstual ravishda qiyoslandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasida joriy etilgan elektron skoring tizimi davlat xaridlari ishtirokchilarining ishonchligini baholashda yangi bosqichni boshlab berdi. Mazkur tizim orqali ishtirokchilar har bir xarid jarayonidagi faoliyati asosida avtomatik tarzda ball bilan baholanadi va ularning ishonchlilik darajasi aniqlanadi. Tizim ishtirokchilarning faoliyatini xolis, shaffof va avtomatlashtirilgan mexanizm asosida tahlil qilish imkonini beradi.

Baholash natijalari asosida ishtirokchilar quyidagi to'rt toifaga ajratiladi: yuqori, o'rta, past va quyi ishonchlilik darajalari. Masalan, "AAA" reytingiga ega ishtirokchilar uchun zakalat talab qilinmaydi va oldindan to'lov miqdori yuqoriroq belgilanadi, bu esa ularning moliyaviy likvidligini oshiradi hamda motivatsiyasini kuchaytiradi. Aksincha, quyi darajali ishtirokchilarga qat'iy cheklovlar qo'yiladi, ular faqat kichik hajmdagi xaridlarda ishtirok eta oladi va ulardan yuqori miqdorda zakalat undiriladi.

Shuningdek, tizimda yangi ishtirokchilarni rag'batlantirish uchun ular ilk olti oy davomida har bir mezon bo'yicha maksimal ballning 40 foizi miqdorida vaqtincha ballga ega bo'ladilar. Bu esa boshlovchi tadbirkorlarning tizimga integratsiyasini osonlashtiradi. Portalga kiritilgan baholash natijalari har kuni yangilanadi va oxirgi 365 kunlik faoliyat asosida shakllanadi. Bu ishtirokchilarga o'z faoliyatini doimiy ravishda monitoring qilish, strategik qarorlar qabul qilish va holatini yaxshilash imkonini beradi.

Ishonchlilik darajasi yuqori bo'lgan subyektlarga "Eng faol tadbirkor" tanlovlarida ustuvorlik berilishi raqobatbardosh muhitni kuchaytiradi. Tizim orqali davlat xaridlari jarayonining sifat ko'rsatkichlari, shartnoma

intizomi, xizmat sifati va moliyaviy barqarorlik omillari birlashtirilib, ishtirokchilarning real salohiyati aniqlanadi. Bunda baholash faqat rasmiy ma'lumotlar va idoralararo integratsiyalashuv platformalari orqali to'plangan ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi, bu esa subyektiv yondashuvlarning oldini oladi.

Natijada, elektron skoring tizimi nafaqat davlat xaridlarini shaffoflashtirishga xizmat qilmoqda, balki tadbirkorlar uchun o'zini rivojlantirishga yo'naltirilgan turtki vositasi sifatida ham faoliyat yuritmoqda (1-jadval).

1-jadval. Davlat xaridlari ishtirokchilarining ishonchlik darajasi va skoring ballari

Ishonchlik darajasi	Reyting belgisi	Ball oraligi (Umumiy)	Asosiy imtiyozlar / cheklovlar
Yuqori	AAA	≥ 80	Zakatat yo'q, 30% oldindan to'lov, vositachilik yig'imi -50%
	AA	≥ 75	Zakatat yo'q, 25% oldindan to'lov
	A	≥ 70	50% zakatat, 20% oldindan to'lov
O'rta	BBB	≥ 60	Chegara imtiyozlar
	BB	≥ 50	
	B	≥ 40	
Past	CCC	≥ 30	2 000 BHMgacha xaridlarda qatnashish, zakatat ×1.5
	CC	≥ 20	1 000 BHMgacha, zakatat ×1.5
	C	≥ 10	500 BHMgacha, zakatat ×1.5
Quyi	D	< 10	250 BHMgacha, zakatat ×2, to'g'ridan-to'g'ri shartnoma YO'Q

Manba: Vazirlar Mahkamasi qarori (2025). Davlat xaridlari ishtirokchilarining elektron-skoring tizimini yuritish tartibi. regulation.adliya.uz.

Elektron skoring tizimida ishtirokchilarning ishonchlik darajalari ballar asosida aniqlanadi va "AAA"dan "D" gacha reyting beriladi. Ball yuqori bo'lsa, imtiyozlar ko'p, ball past bo'lsa — cheklovlar kuchli bo'ladi. Masalan, "AAA" reytingli ishtirokchilarga zakatat kiritish talab qilinmaydi, oldindan to'lov miqdori yuqori, vositachilik yig'imi esa kamaytiriladi. Aksincha, "C" yoki "D" reytingdagilar faqat kichik hajmdagi xaridlarda qatnasha oladi va ulardan yuqori miqdorda zakatat talab qilinadi. Bu yondashuv ishtirokchilarni halol va mas'uliyatli bo'lishga undaydi hamda tizimda raqobat va sifatni oshiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasida joriy etilgan elektron skoring tizimi davlat xaridlari jarayonida ishtirok etuvchi subyektlarning ishonchligini baholashda zamonaviy, shaffof va samarali mexanizm bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu tizim orqali ishtirokchilarning oldingi faoliyati asosida ballar belgilanadi va reyting darajasi aniqlanadi. Natijada, davlat xaridlarida qatnashuvchilarga nisbatan adolatli yondashuv, rag'batlantirish yoki tartibga solish choralarini qo'llash imkoni yaratiladi.

Skoring tizimi nafaqat budjet mablag'larining maqsadli sarflanishini ta'minlaydi, balki tadbirkorlar orasida sog'lom raqobat muhitini shakllantiradi.

Elektron skoring tizimi samaradorligini yanada takomillashtirish hamda davlat xaridlari sohasini mustahkamlash yuzasidan quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Birinchidan, yuqori baholangan ishtirokchilar uchun moliyaviy va protsessual yengilliklar nazarda tutilgan bo'lsa, past reytingdagilarni tartibga chaqiruvchi mexanizmlar ishlab chiqilishi lozim. Bu tizim tadbirkorlarni o'z faoliyatini intizomli va sifatli olib borishga undaydi.

Ikkinchidan, xarid oyida ayni turdagi mahsulotlarni bo'lib-bo'lib xarid qilish holatlarini avtomatik tarzda aniqlab, cheklov qo'yuvchi dasturiy modulni joriy etish; bu ortiqcha xarajatlar va sun'iy tender ajratish holatlarining oldini oladi.

Uchinchidan, pudratchi tomonidan yetkazib berish muddati buzilganda yoki buyurtmachi tomonidan mahsulotni asossiz rad etishda har ikki tomonga nisbatan huquqiy javobgarlikni belgilovchi tartib ishlab chiqilishi zarur.

To'rtinchidan, xarid komissiyasi tarkibiga Raqobatni rivojlantirish boshqarmasi mutaxassisini majburiy tartibda kiritish orqali baholash jarayonining xolisligi va mustaqilligi ta'minlanadi.

Elektron skoring tizimi nafaqat davlat xaridlarining sifatini oshiradi, balki barcha ishtirokchilarni halollik, samaradorlik va javobgarlikka undaydi. Yuqorida keltirilgan takliflar esa ushbu tizimni yanada mukammallashtirish va amaliy natijadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni (2025). *PF-16-son: "O'zbekiston — 2030" strategiyasini "Atrof-muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"*. Toshkent: Lex.uz.
2. Vazirlar Mahkamasi qarori (2025). *Davlat xaridlari ishtirokchilarining elektron-skoring tizimini yuritish tartibi*. regulation. adliya.uz.
3. OECD (2021). *Public Procurement Toolbox: Supplier Scoring and Ranking Systems*. Paris: OECD Publishing.
4. World Bank (2022). *Digital Procurement and Public Sector Efficiency*. Washington, DC: World Bank.
5. Transparency International (2023). *E-Procurement Systems: Reducing Corruption through Technology*. Berlin: TI.
6. Nurmatov, A. (2023). *Raqamli iqtisodiyot sharoitida davlat xaridlarini takomillashtirish*. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
7. Karimov, Z. (2022). *Tadbirkorlik subyektlarini baholashda reyting tizimlarining o'ri*. O'zbekiston iqtisodiyoti, 3(47), 21-29.
8. Davletov, M. and Shamsiev, R. (2024). *Davlat xaridlari tizimini isloh qilishning huquqiy asoslari*. Yuridik fanlar jurnali, 2(18), 55-62.
9. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) (2014). *Model Law on Public Procurement*. New York: UN.
10. Reiling, J. (2020). *Digital Tools in Government Procurement*. Journal of Public Procurement, 20(4), pp. 489–508.
11. Khasanov, F. (2021). *Elektron xaridlar portali samaradorligini tahlil qilish*. Innovatsion texnologiyalar, 2(9), 32–39.
12. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) (2021). *Assessment of E-Procurement Systems in Central Asia*. London: EBRD.
13. Ghosh, S. (2019). *Automated Scoring Systems in Public Procurement*. Public Money & Management, 39(6), pp. 404–410.
14. ADB (Asian Development Bank) (2022). *Procurement Governance Review: Uzbekistan*. Manila: ADB.
15. Zhang, Y. and Liu, H. (2020). *Data-Driven Approaches in Supplier Evaluation*. International Journal of Production Economics, 230, 107792.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
